

orqali yaratish ko'proq qulaydir.

Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga va talabalar uchun o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar uchun muhim bo'lgan jismoniy tarbiya qurilmalari va ularning ishlash prinsiplarini oson o'rganish va tushuntirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Raqamli texnologiyalar jismoniy tarbiya fanidan o'qitishda talabalarga yaxshi jismoniy holatga ega bo'lishga yordam beradi. Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulatsiya texnologiyalari o'quvchilarning o'zlashtirish qobiliyatini va fan bo'yicha tushunchalarini yanada yuqoriga ko'taradi.

Jismoniy tarbiya fanini o'qitishda qo'llaniladigan asosiy dasturiy ta'minotlar o'qitish usullari va talabalarining o'rganish jarayoniga bog'liqdir. Quyidagi dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya fanini o'qitishda keng tarqalgan:

Jismoniy tarbiya darslarida O'quv rejasi (sillabus) va O'quv yo'nalishlarining (curriculum) tayyorlanishi. Bu dasturiy ta'minotlar o'qitish jarayonining to'g'ri tatbiqiyati va talabalarining o'rganish jarayonida o'z maqsadiga erishishiga yordam beradi.

Virtual jismoniy tarbiya laboratoriyalari va simulatsiya texnologiyalari. Bu dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya darslarida talabalar uchun amaliyotning virtual namunalarini yaratishga imkon beradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarning jismoniy tarbiya bo'yicha o'zlashtirish qobiliyatini va tushunchalarini yanada oshirishga yordam beradi.

Interaktiv darslar. Bu dasturiy ta'minotlar o'quvchilarning jismoniy tarbiya darslarida qatnashishlarini yanada qiziqarli qilish va talabalarining tushunchalarini osonlashtirishga yordam beradi. Bu darslar elektronik jiddiy qurilmalar, darsliklar, video darslar va boshqa multimedia vositalar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Tarbiya qurilmalari va jismoniy o'yinlar. Bu dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya darslarida talabalar uchun jismoniy mashqlar va amaliyotlar yaratishga yordam beradi. Bu qurilmalar va o'yinlar o'quvchilarning jismoniy tarbiya bilimlarini amaliyotda o'rganish va qo'llanishlarini oshirishga imkon beradi.

Onlayn o'quv resurslari. Bu dasturiy ta'minotlar jismoniy tarbiya fanini o'qitishda o'quv resurslari sifatida yana bir qadamdir. Onlayn o'quv resurslari jismoniy tarbiya bilimlarining ma'lum bir ko'rsatilishini, tafsilotlarini va amaliyotlarni taqdim etishga yordam beradi.

Barcha bu afzalliklar jismoniy tarbiya fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishni ko'proq samarali va foydali qiladi. Bu afzalliklar jismoniy tarbiya darslaridagi tushunchalarni yanada osonlashtirish, talabalar va o'qituvchilarning o'rganish jarayonini qiziqarli qilish va o'quvchilarni yaxshi jismoniy holatga ega qilishda juda muhimdir.

OLIY TA'LIM JARAYONIDA MASOFAVIY TA'LIMDAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI

A.K.Niyozov

BuxDPI o'quv bo'lim boshlig'i

Hozirda ta'lim jarayonini rivojlantirish, xalqaro talablarga javob beradigan kadrlarni tayyorlash, ularni mustaqil ta'limlari uchun keng imkoniyat yaratib berishga doir qator muammolarga duch kelindikim, ular bevosita axborot telekommunikatsiya sohasidagi jiddiy o'zgarishlar, xususan, axborot texnologiyalarining jadal sur'atlar bilan rivojlanishiga bog'liq bo'lmoqda. Ta'lim, ishlab chiqarishning turli jabhalariga yangi axborot kommunikatsiya vositalari kirib kela boshladi. Internet global kompyuter tarmog'ini rivojlanishi butun dunyo ta'lim tizimini takomillashtirishning yangi yo'nalishlarini ochilishiga sabab bo'ldi. Birinchidan, o'quv muassasalarining texnik ta'minotini keskin o'zgarishi, dunyoviy axborot resurslarga keng yo'l ochilishi o'qitishning yangi shakl va usullaridan foydalanish zaruratini keltirib chiqardi. Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'lim jarayoniga kirib

kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli - masofaviy o'qitish yaratilishiga omil bo'ldi. Hozirgi zamon ta'lim jarayoniga an'anaviy tushunchalar qatorida masofaviy ta'limga tegishli yangi-yangi tushunchalar kirib kelmoqda. O'qitish – bu ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tizimli bilim va ko'nikmalar bilan qurollangan jarayondir.

Ta'lim – bu o'qitishning natijasi bo'lib, shaxsiyatni tarbiyalash va rivojlantirishdir.

Masofaviy o'qitish – eng yaxshi an'anaviy va innovatsion metodlar, o'qitish vositalari va formalarini o'z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta'lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta'lim formasidir.

Masofaviy o'qish – bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta'lim tizimidir. U ta'lim oluvchiga ma'lum standartlar va ta'lim qonun-qoidalari asosida o'quv shart-sharoitlari va o'qituvchi bilan muloqotni ta'minlab berib, o'quvchidan ko'proq mustaqil ravishda shug'ullanishni talab qiluvchi tizimdir. Bunda o'qish jarayoni ta'lim oluvchini qaysi vaqtda va qaysi joyda bo'lishiga bog'liq emas.

Masofaviy ta'lim – masofadan turib o'quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan, o'qituvchi maxsus axborot muhit yordamida, aholining barcha qatlamlari va chet ellik ta'lim oluvchilarga ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi ta'lim kompleksidir. Demak, masofaviy o'qitish masofaviy ta'lim kompleksidagi jarayon ekan.

Masofaviy o'qitishning va masofaviy ta'limning o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik tizimi, zarurligi va maqsadi mavjud. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilar uchun masofaviy ta'limning imkoniyati va qirralari juda ko'p. Masofaviy ta'lim olishning afzalliklari va kamchiliklari nimadan iborat va u bizga nima beradi? Siz o'qish bilan bir qatorda ish bilan ham shug'ullanishingiz mumkin. Aslida, masofaviy o'qishni tanlagan talabning asosiy qismi bu o'z ishidan voz kechishni istamaydigan, ammo bilim olishni xohlaydiganlardir. Onlayn ta'limda siz dam olish kunlarida, ishdan qaytganingizda, hatto yarim kechada o'qishingiz mumkin; Mablagingiz tejaladi. Har qanday dastur uchun masofaviy ta'lim darajasi (Internetda yoki boshqa usulda), o'quv markazlaridagi oddiy to'lovdan ko'ra ancha arzonroq bo'lishi mumkin. Iqtisodiy jihatdan maqbul variantlarni qidirayotgan o'quvchilar uchun onlayn ta'lim - eng to'g'ri yo'l; Vaqtingizni tejang! O'quv markazlariga borish va qaytish vaqtida transport kutish uchun ketadigan vaqtingizni tejashingiz mumkin. Onlayn ta'limda siz istagan yeringizda ma'lumot olasiz; agar siz o'zingizni intiluvchan hisoblasangiz, masofaviy ta'limning eng katta foydasi shundaki, ayrim darslar guruh bo'lib o'tiladi. Guruhda ba'zi talabalar tezroq, ayrimlari esa sekin tushunadilar. Bu jihatdan masofaviy ta'lim olish usuli samaraliroq; Chalg'ish ehtimoli yuqori. Yuzma-yuz muloqot qilish uchun o'qituvchilar va kutilayotgan topshiriqlar haqida doimiy ravishda eslatuvchi sinfdoshlar yo'q. Agar masofaviy o'qitish kursini muvaffaqiyatli yakunlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizni g'ayratli va diqqatli qilishingiz kerak; Tarmoqdan ayrilish. Onlayn bilim olishning eng katta dushmani bu internet provayderlarining sekin ishlashi yoki aloqa uzilib qolishi. Bu vaziyatda abituriyent ta'lim olishga bo'lgan intilishi so'nishi yoki asabiylashishiga olib keladi. Siz qay bir yo'sinda ta'lim olishni tanlamang, bularning bari siz mukammal bilim olishingizga ko'maklashadi. Masofaviy ta'lim tizimi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

-talabalar tomonidan axborot texnologiyalaridan foydalanib o'rganilgan materiallarning asosiy qismini yetkazib berish;

-o'quv jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilarning interfaol hamkorligi;

-talabalarga o'rganilayotgan o'quv materiallarini ishlab chiqish bo'yicha mustaqil ish olib borish imkoniyatlarini berish;

-o'quv jarayonida talabalarning bilim va ko'nikmalarini baholash. Ma'lumotni masofadan uzatish texnologiyasiga ko'ra quyidagilar masofadan o'qitish shakllari mavjud:

-interfaol televideniye va videokonferensiyalar orqali;

-telekonferensiyalar, ARM, MOO, MUD (Internet asosida);

O'quv ma'lumotlarini olish usuli bo'yicha quyidagilar ajralib turadi:

- sinxron o'qitish tizimlari;

- asenkron o'qitish tizimlari.

Sinxron tizimlar talabalar va o'qituvchilarning o'quv jarayonida bir vaqtning o'zida ishtirok etishini o'z ichiga oladi. Bunday tizimlarga quyidagilar kiradi: Asenkron tizimlar talabalar va o'qituvchining bir vaqtning o'zida ishtirok etishini talab qilmaydi. Talaba vaqt va dars rejasini tanlaydi.

O'quv jarayonini tashkillashtirishda masofaviy o'qitishdan foydalanish uchta turdagi texnologiyalarni o'z ichiga oladi: o'quv texnologiyalari, o'quv va uslubiy materiallar maxsus to'plamda to'ldirilganida (inglizcha vaziyatdan) va mustaqil ravishda o'qish uchun talabaga topshirilgan (unga biriktirilgan o'qituvchilar bilan davriy maslahatlashganda); internet tarmog'idan foydalanishga asoslangan tarmoq texnologiyasi, bu o'quvchini o'quv va uslubiy materiallar bilan ta'minlash uchun, shuningdek, o'qituvchi va talaba va talabalarning bir-biri bilan interfaol aloqasi uchun.

INTERAKTIV bo'lmagan texnologiyalar:

- Video, audio va bosmaga chiqarilgan materiallar.
- Televizion va radio ko'rsatuvlar.
- Disklarda joylashgan dasturlar.

Video va audio konferensiyalar - bu internet va boshqa telekommunikatsion aloqa kanallari yordamida ikkita, uzoqlashgan auditoriyalarni telekommunikatsion holatda bir-biri bilan bog'lab ta'lim olish yo'li. Video va audio konferensiyalar uchun katta hajmda maxsus texnika, yuqori tezlikka ega bo'lgan aloqa kanali va o'qitishni tashkil qilish uchun xizmatko'rsatuvchi mutaxassislarni jalb etish kerak bo'ladi. Internet orqali mustaqil ta'lim olish - bu internetda joylashgan ko'pgina saytlarda joylashgan katta hajmdagi ma'lumotlar ustidan mustaqil ravishda ishlash va yangi bilimlar olish yo'li. Elektron pochta orqali ta'lim esa eng ommaviy internet xizmatlaridan foydalanib, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida xatlar orqali muloqot o'rnatib, ta'lim olish yo'li. U yordamida har xil test, vazifa, savol-javob va ko'rsatmalarni (matn, grafika, multimedia, dasturlar va boshqa ko'rinishida) jo'natib qabul qilishimiz mumkin. Uzoqdan boshqarish sistemalar - murakkab dastur, sistema va uskunalarni real holatda boshqarish va ularda ishlash imkoniyatlarini yaratuvchi maxsus sistemalar yordamida bilim olish yo'li. Uzoqdan boshqarish sistemalarning asosiy vazifasi o'quvchiga faqatgina amaliy bilimlarni berish. Simulyator, elektron darsliklar va o'quv dasturlar - bu asosan, nazariy va amaliy bilimlarni kompyuter dasturlari orqali o'quvchilarga offlayn holatida olish yo'li. Simulyator va elektron darsliklar hozirgi kunda ta'lim sohasida juda keng qo'llanilyapti. Test topshirish sistemalar - bu maxsus dasturlar yordamida o'quvchilarning amaliy va nazariy bilimlarni tekshirish, uning asosiy vazifasi bu talabalar bilimlarini tekshirib ularni baholash. Internetning masofaviy ta'lim portali bu maxsus Internet saytlar (onlayn resurslar). Ushbu saytlarning asosiy vazifasi - ta'lim jarayonini tashkil qilish, yoki boshqa so'zlar bilan o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida elektron onlayn muloqotni o'rnatish, o'qituvchilarga o'quv materiallarni joylashtirish va o'quvchilarga shu ma'lumotlar bilan ishlashga hamda boshqa masofaviy ta'lim servislardan foydalanishga imkoniyat yaratish. Masofaviy texnologiyalardan foydalanish tajribasi bunday o'qitishning bir qator afzalliklari to'g'risida gapirishga imkon beradi:

- talabalar uchun "tasavvurlararo" ma'lumotlarning ochiqqligi, chunki ularda kompyuter va internet resurslarining texnik imkoniyatlaridan foydalangan holda alternativ axborot manbalaridan foydalanish imkoniyati mavjud;
- o'qituvchidan talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va qo'llab-quvvatlashni tashkil etishni o'z ichiga olgan o'quv jarayonini individualashtirish;
- avtomatlashtirilgan o'qitish va test tizimlaridan foydalanishga, o'zini-o'zi boshqarish vazifalariga va hokazolarga e'tibor qaratish orqali o'quv jarayoni sifatini yaxshilash;
- o'zini-o'zi tashkil etish, bilim olishga intilish, zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan o'zaro bog'lanish, mustaqil qaror qabul qilish orqali talabalarning ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish;
- o'quv jarayonini uslubiy ta'minotini tezkor yangilash, chunki elektron o'quv vositalarida o'quv materiallari tarkibini yangilash osonroq.

TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING ILG'OR TAJRIBALARI

O.R.Avezov

BuxDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani

Ma'lumki, o'zgarishlar davrida ta'lim tizimi ijtimoiy jarayonlardan kelib chiqqan holda shiddat bilan rivojlanishni taqozo etadi. Ta'lim orqali jamiyatda kelajakdagi vazifalarni bajarishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllantiriladi. Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, yosh avlodning har tomonlama puxta bilim olishi uchun zarur sharoit va imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishilmoqda bu holat malakali kadrlar va yetuk mutaxassislariga bo'lgan talabning yanada oshib borishiga turtki bo'lmoqda. Bunday talabning qondirilishi o'z navbatida yoshlar o'rtasida kitobxonlik va darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o'qituvchilarning har tomonlama ta'lim tarbiyaga e'tiborini kuchaytirishning zamonaviy ijtimoiy innovatsiyalar orqali amalga oshirish ehtiyojini vujudga keltirmoqda. Shunday talablarning bugungi kun ta'lim tizimi uchun juda muhim ekanligini inobatga olgan holda aksariyat xorijiy davlatlarda ta'lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ayrim ilg'or tajribalarni o'rganib chiqdi. Xususan, dunyoda ta'lim sifati, saviyasi va darajasini aniqlab beruvchi PISA (O'quvchilarni ta'limdagi yutuqlarini baholash xalqaro dasturi), PIRLS (Matnni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot), TIMSS (Maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring) kabi bir qator xalqaro dasturlar mavjud bo'lib, ular rivojlangan davlatlardagi ta'lim sifatini yanada oshirishdagi mezon sifatida keng qo'llanilib kelinmoqda. PISA - o'quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, undagi test jahon davlatlaridagi maktab o'quvchilarining bilimi va ularni amaliyotda qo'llay olish mahoratini baholaydi. Dasturning asosiy maqsadi - 15 yoshli o'quvchilar ta'lim dargohida olayotgan bilim va tajribalarini ijtimoiy munosabatlarda va inson faoliyatida uchraydigan turli xil hayotiy vazifalarni yechishda qanchalik foydalana olish qobiliyatini baholashdir. Ushbu sinov har uch yilda bir marotaba o'tkaziladi. Testda faqat 15 yoshdagi o'smirlar ishtirok etadi. Maktabdagi ta'lim sifatini monitoring qilishga qaratilgan PISA dasturi asosiy uch yo'nalishda: o'qish, matematika va ijtimoiy fanlar savodxonligi bo'yicha olib boriladi. Birgina 2015-yilning o'zida 70 dan ortiq davlatlar PISA xalqaro dasturi sinovida ishtirok etgan. Umuman olganda, PISA dasturi davlatlarning ta'lim sohasidagi siyosatiga sezilarli darajada ta'sir o'tkazadi. Har bir davlat o'tkazilgan tadqiqot natijalari asosida o'zining ta'lim sohasidagi kuchli va kuchsiz tomonlarini xolisona aniqlab, boshqa davlatlarga nisbatan mavqeyini ko'radi hamda ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirishda o'z yo'nalishlarini va strategiyasini belgilab oladi. PIRLS - tadqiqotida 50 dan ortiq davlatlar ishtirok etib kelmoqda. Mazkur xalqaro tadqiqotning maqsadi turli xil ta'lim tizimidan iborat bo'lgan davlatlardagi boshlang'ich maktab o'quvchilarining matnni o'qish va qabul qilish bo'yicha tayyorgarligi hamda o'quvchilarning har xil yutuqlarga erishishga sabab bo'luvchi ta'lim tizimidagi o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va baholashdan iborat. Albatta, bunday tadqiqot xalq ta'limi sohasidagi ishchilar, olimlar, metodistlar, o'qituvchilar, ota-onalar va jamoat vakillari uchun katta ahamiyatga egadir. TIMSS - ham jahon mamlakatlari ta'lim tizimidakeng tadbiq etilmoqda. TIMSS dasturi Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievements) tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ushbu tadqiqot 4-va 8-sinf o'quvchilari orasida matematika va ijtimoiy fanlar bo'yicha ta'limning sifati, darajasi, fanga bo'lgan munosabati, qiziqishini aniqlaydi. Har 4 yilda bir marotaba olib boriladi. Ushbu tadqiqot PIRLS tadqiqotiga o'xshab, o'quvchilar, maktab ma'muriyati va o'qituvchilari orasida qo'shimcha so'rovnomalar o'tkazadi va fan sohasida to'sqinlik qilayotgan asosiy omillarni aniqlaydi. Bu esa o'sha mamlakatda ishlab chiqilgan ta'lim standartlarini va ta'lim samaradorligini boshqa davlatlar bilan solishtirib ko'rish imkonini beradi. 2015-yil TIMSS tadqiqotlari natijalariga ko'ra AQSh, Singapur, Gonkong, Koreya Respublikasi, Yaponiya,